

Aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI în România
Implementation of Framework Decision 2008/909 / JHA in RomaniaGeorgiana ANGHEL-TUDOR
 judecător, Curtea de Apel Constanța

În România, dispozițiile naționale de transpunere a Deciziei-cadru 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană se regăsesc în Titlul VI din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată recent (în Monitorul Oficial nr. 411 din 27 mai 2019), dispoziții care trebuie interpretate în lumina textului și a finalității Deciziei-Cadru, potrivit principiului interpretării conforme¹, și ținând cont și de jurisprudența CJUE în interpretarea aceleiași Decizii-Cadru.

TRANSPUNERE

¹, (...) potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în vederea interpretării unei dispoziții a dreptului Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de formularea acesteia, ci și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție. (...) obligația instanței naționale de a se referi la conținutul unei decizii-cadru atunci când interpretează și aplică normele relevante ale dreptului național este limitată de principiile generale ale dreptului, în special cele privind securitatea juridică și neretroactivitatea. (...) Obligația de interpretare conformă încetează și în cazul în care dreptul național nu poate primi o aplicare de natură să conducă la un rezultat compatibil cu cel vizat de decizia-cadru. Cu alte cuvinte, principiul interpretării conforme nu poate fi utilizat ca temelie pentru o interpretare *contra legem* a dreptului național. (...)” [CJUE (Marea Cameră), Hotărârea din 8 noiembrie 2016, cauza *Proces penal împotriva lui Atanas Ognyanov*, C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835, par.31, 63, 66 și jurisprudența acolo citată].

➤ Considerăm că **interpretarea și aplicarea acestor dispoziții nu întâmpină dificultăți majore în practica instanțelor judecătorești**, faptul că recunoașterea și punerea în executare, pe teritoriul României, a hotărârii judecătorești străine (inclusiv în vederea transferării persoanei condamnate), este de competența curții de apel, în primă instanță, și a Î.C.C.J., în apel² constituind un avantaj în acest sens (având în vedere rolul instanței supreme de unificare a practicii judiciare).

COMPETENȚĂ

² V. art. 154 din Legea nr. 302/2004 republicată și art. 166 alin. 11 din Legea nr. 302/2004 republicată coroborat cu art. 40 alin.2 C.p.p.

Având în vedere însă că și în acest domeniu, ca în multe alte cazuri, legiuitorul român s-a limitat la a traduce ca atare dispozițiile din Decizia-Cadru (transpusă) într-un nou titlu inserat în Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, fără a reglementa suficiente norme de transpunere, pe de o parte, și fără a corela dispozițiile de transpunere cu celelalte prevederi ale Legii nr. 302/2004 și cu alte acte normative naționale, pe de altă parte, aceasta a cauzat o serie de probleme ce au generat practică judiciară neunitară, unele dintre ele soluționate deja de Î.C.C.J., probleme privind:

UNIFICAREA
JURISPRUDENȚEI

- incidența dispozițiilor privind aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei în cazul pedepselor pronunțate prin hotărâri judecătorești străine, recunoscute de instanța română;

ÎCCJ - HP

„După transferarea persoanei condamnate de autoritățile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România, durata de pedeapsă considerată ca executată de statul de condamnare pe baza muncii prestate și a bunei conduite, acordată ca beneficiu în favoarea persoanei condamnate, de autoritatea judiciară străină, nu trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută în România” (Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 15/2015, M. Of. nr. 455 din 24/06/2015)

- stabilirea naturii juridice a unor instituții specifice sistemului de drept al statului emitent (de exemplu, zilele de eliberare anticipată acordate persoanei condamnate sau durata de pedeapsă considerată ca executată pe baza muncii prestate și a bunei conduite în Italia), pentru a vedea dacă sunt incidente dispozițiile art. 156 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 302/2004, deducerea numărului de zile din totalul de pedeapsă ca urmare a unor „măsuri dispuse conform legislației statului emitent”, respectiv:

- ✓ posibilitatea deducerii din pedeapsă a duratei considerate ca executată de statul de condamnare pe baza muncii prestate și a bunei conduite după transferarea persoanei condamnate de autoritățile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România;

ÎCCJ – Secția penală

„În temeiul dispozițiilor art. 144 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, în forma modificată prin Legea nr. 236/2017, în cadrul procedurii de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre ale Uniunii Europene, zilele de eliberare anticipată acordate de autoritățile judiciare italiene se deduc din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România, ca zile de închisoare, Decizia nr. 15/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală devenind inaplicabilă ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 236/2017.” (I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 253/A din 11 octombrie 2018, www.scj.ro).

- ✓ posibilitatea deducerii din pedeapsă a zilelor de eliberare anticipată acordate de autoritățile judiciare italiene, după recunoașterea hotărârii și transferarea persoanei condamnate în vederea continuării executării pedepsei în România³;

ÎCCJ - HP

„Dispozițiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, privitoare la legea mai favorabilă după judecarea definitivă a cauzei, sunt aplicabile și cu privire la hotărârea de condamnare pronunțată de un alt stat față de cetățenii români, dacă aceasta a fost recunoscută în procedura reglementată de Legea nr. 302/2004 (...).” (Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 13/2014, M. Of. nr. 505 din 08/07/2014)

³ În urma republicării din 2019, dispozițiile art. 144 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 302/2004, se regăsesc în cele ale art. 156 alin. (1) teza a II-a, constând în aceea că „Din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau grațierea acordată anterior, precum și, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricărui altor măsuri dispuse conform legislației statului emitent.” (s.n.).

- modalitatea de stabilire a pedepsei rezultante pentru infracțiuni concurente în procesul de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine;

ÎCCJ - RIL

„Instanța, în soluționarea unei cereri având ca obiect conversiunea condamnării, trebuie să observe dacă felul pedepsei aplicate pentru concursul de infracțiuni sau durata acesteia este incompatibilă cu legislația română, fără a putea înlocui modalitatea de stabilire a pedepsei rezultante pe calea cumulului aritmetic, dispusă prin hotărârea statului de condamnare, cu aceea a cumulului juridic prevăzută de Codul penal român.” (Î.C.C.J., Secțiile Unite, decizia nr. 23/2009, M. Of. nr. 850 din 08/12/2009)

- concursul dintre procedura de recunoaștere și executare a hotărârii de condamnare străine și procedura de executare a mandatului european de arestare emis în baza aceleiași hotărâri de condamnare;

JURISPRUDENȚĂ
RELEVANTĂ

ÎCCJ – Secția penală

„1. Hotărârea prin care instanța a respins cererea de recunoaștere și executare a hotărârii de condamnare pronunțate în absența de instanțele unui stat membru al Uniunii Europene, cu motivarea că sunt incidente dispozițiile art. 151 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 302/2004, nu are autoritate de lucru judecat în procedura de executare a mandatului european de arestare emis în baza hotărârii de condamnare pronunțate în absența, întrucât executarea mandatului european de arestare nu poate fi refuzată în ipoteza în care autoritatea judiciară emitentă informează cu privire la existența garanției prevăzute în dispozițiile art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, dispoziții care nu au corespondent în materia recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre ale Uniunii Europene.

2. În cazul în care, printr-o hotărâre definitivă, s-a dispus executarea unui mandat european de arestare, dar autoritățile judiciare ale statului emitent nu au procedat la preluarea persoanei solicitate, întrucât au solicitat recunoașterea și executarea hotărârii de condamnare care a stat la baza mandatului european de arestare, iar cererea de recunoaștere și executare a fost respinsă de instanțele române constatându-se incidența dispozițiilor art. 151 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 302/2004, instanța română sesizată cu o nouă cerere de predare a persoanei solicitate formulată în baza aceluiași mandat european de arestare, constatând că cererea de executare a mandatului european de arestare a fost admisă prin hotărâre definitivă și stabilind existența garanției prevăzute în dispozițiile art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, dispune predarea persoanei solicitate.” (Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 379 din 7 aprilie 2017, www.scj.ro)

- formularea de cereri de recunoaștere a hotărârii judecătorești de condamnare la pedepse privative de libertate în scopul executării în România în condițiile în care nu există niciun indiciu că persoana condamnată se află pe teritoriul României.

Curtea de Apel București

„În cauză nu sunt însă incidente dispozițiile Secțiunii a 3-a din Capitolul 2 al Titlului VI din Legea nr. 302/2004 republicată, secțiune intitulată „Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România”, întrucât nu există niciun indiciu că persoana condamnată se află pe teritoriul României. Dimpotrivă, din conținutul procesului-verbal prin care se constată imposibilitatea executării mandatului de aducere cu privire la persoana condamnată rezultă că aceasta ar fi plecat în Italia (statul de condamnare).

Nu sunt incidente nici dispozițiile Secțiunii a 2-a din Capitolul 2 al Titlului VI din Legea nr. 302/2004 republicată, secțiune intitulată „Transferarea persoanelor condamnate, deținute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România”, întrucât persoana condamnată nu este deținută într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

De asemenea, nu a fost obținut acordul persoanei condamnate să execute pedeapsa în România, în condițiile în care este cetățean român care nu trăiește pe teritoriul României și din actele dosarului nu rezultă că va fi expulzat în România, astfel că nu este îndeplinită nici condiția prevăzută de art. 160 alin. (3) raportat la art. 155 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 302/2004 republicată.

Nu în ultimul rând, nu a fost emis certificatul prevăzut în anexa 5 la Legea nr. 302/2004 republicată și pentru ordonanța nr.[...] din 15.12.2015 a Procuraturii Republicii pentru Minori din N., prin care a fost revocat beneficiul suspendării condiționate a pedepsei stabilite prin sentința penală nr. [...] /14 din 24.07.2014 și s-a dispus contopirea acestei pedepse cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală nr. [...] /15 din data de 11.09.2015, stabilindu-se pedeapsa totală de 2 ani închisoare.

Așa fiind, Curtea, va respinge sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. (C.A. București, Secția a II-a penală, Sentința penală nr. 201/F din 28.10.2016 (dosar nr. 6521/2/2016), nepublicată. În cauză, cererea a fost formulată de Italia.)

Fenomenul nu este unul specific României, dovadă întrebările preliminare cu care a fost sesizată CJUE în interpretarea și aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI, toate provenind de la instanțe din alte state membre ale UE:

- Bulgaria:

CJUE (Marea Cameră) prin Hotărârea din 8.11.2016, în cauza Ognyanov, C- 554/14

„1) Articolul 17 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2008/909/JAI (...), trebuie interpretat în sensul că se opune unei norme naționale interpretate astfel încât să autorizeze statul de executare să acorde persoanei condamnate o reducere de pedeapsă ca urmare a muncii pe care aceasta a prestat-o în cursul detenției sale în statul emitent în condițiile în care autoritățile competente din acest din urmă stat nu au acordat, în conformitate cu dreptul acestuia, o asemenea reducere de pedeapsă.

2) Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că o instanță națională este ținută să ia în considerare ansamblul normelor dreptului național și să le interpreteze în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu Decizia-cadru 2008/909, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299, pentru a atinge rezultatul vizat de aceasta, lăsând neaplicată dacă este necesar, din oficiu, interpretarea reținută de instanța națională de ultim grad, din moment ce această interpretare nu este compatibilă cu dreptul Uniunii.”;

- Slovacia:

CJUE (Camera a cincea) prin Hotărârea din 25.01.2017, în cauza Gerrit van Vemde, C- 582/15

„Articolul 28 alineatul (2) prima teză din Decizia-cadru 2008/909/JAI (...) trebuie interpretat în sensul că nu vizează decât hotărârile care au rămas definitive înaintea datei specificate de statul membru în cauză.”

- Țările de Jos:

CJUE (Camera a cincea) prin Hotărârea din 11.01.2017, în cauza Grundza, C- 289/15

„Articolul 7 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2008/909/JAI (...) trebuie interpretate în sensul că, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, condiția dublei incriminări trebuie considerată îndeplinită în cazul în care elementele de fapt care stau la baza infracțiunii, astfel cum sunt reflectate în hotărârea judecătorească pronunțată de autoritatea competentă din statul emitent, ar fi pasibile, ca atare, de o sancțiune penală și pe teritoriul statului de executare dacă s-ar fi produs pe acest teritoriu.”;

La problemele ce țin de legislație și de practica judiciară se adaugă și **probleme de ordin administrativ** în legătură cu recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, dintre care semnalăm:

PROBLEME PRACTICE

- organizarea neunitară la nivelul diferitelor curți de apel a modalității de punere în executare hotărârilor pronunțate în materie (în unele instanțe este desemnat compartimentul de executări penale, chiar anumite persoane din cadrul aceluși compartiment, ceea ce permite specializarea și asigură celeritatea, ca și posibilitatea semnalării „practicilor” neconcordante sau a practicii neunitare la nivelul aceleiași instanțe, iar în altele – judecătorul care pronunță hotărârea împreună cu grefierul de ședință, ceea ce duce la practici diferite și întârzieri, precum și la dificultatea sesizării problemelor de practică judiciară neunitară);

- comunicarea cu întârziere a actelor sau informațiilor solicitate către instanța investită cu recunoașterea hotărârii (de regulă, acte/informații privind modalitatea rămânerii definitive a hotărârii a cărei recunoaștere se solicită, eventuala contopire a pedepselor pronunțate pentru infracțiuni concurente sau alte modificări de pedeapsă intervenite în faza de executare – de exemplu, modificarea pedepsei rezultante ca urmare a revocării suspendării executării unei pedepse anterioare –, ori perioada de arestare preventivă sau perioada deja executată ce trebuie dedusă).